

A consultoria contábil como ferramenta gerencial para empresas de pequeno porte

Caio Rubin da SILVA¹

Fernando Queiroz LUZ²

Gustavo Carneiro dos SANTOS³

Marcos Roberto do Amaral de LUCCA⁴

Edilson Fernandes de SOUZA⁵

Resumo: A pesquisa deste artigo se refere à importância de diagnósticos que a consultoria empresarial formula para trilhar o objetivo, o planejamento, e para conhecer as necessidades das empresas, a fim de transmitir ferramentas essenciais para mostrar a situação financeira e econômica da saúde da organização. Muitos proprietários e gestores buscam entrar em empreendimentos que possam gerar receitas e lucratividades, porém não tomam conhecimento das tributações e burocracias para dar andamento aos processos, e isso resulta em decisões precipitadas e erros por falta de relatórios. Tais documentos devem ser analisados e interpretados antes de qualquer decisão, considerando um cenário de incertezas e instabilidades financeiras. Portanto, cabe a uma consultoria analisar, interpretar e cuidar dos registros e movimentações das organizações. Assim, versaremos sobre o papel da consultoria como ferramenta estratégica e de gestão, a partir de métodos de análises de relatórios contábeis para tomadas de decisão.

Palavras-chave: Consultoria. Análise. Gestão. Eficiência.

¹**Caio Rubin da Silva.** Bacharelado em Ciências Contábeis do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* caio-bola8@hotmail.com.

²**Fernando Queiroz Luz.** Bacharelado em Ciências Contábeis do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* ferqueiroz_luz@outlook.com.

³**Gustavo Carneiro dos Santos.** Bacharelado em Ciências Contábeis do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* gustavosantoz15@gmail.com.

⁴**Marcos Roberto do Amaral de Lucca.** Bacharelado em Ciências Contábeis do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* marcosdelucca@gmail.com.

⁵**Edilson Fernandes de Souza.** Mestre em Física pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Licenciado em Pedagogia pelo Claretiano – Centro Universitário. Licenciado em Matemática pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Docente do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. *E-mail:* edilsonsouza@claretianorc.com.br

Accounting consulting as a management tool for small companies

Caio Rubin da SILVA

Fernando Queiroz LUZ

Gustavo Carneiro dos SANTOS

Marcos Roberto do Amaral de LUCCA

Edilson Fernandes de SOUZA

Abstract: The research of this article refers to the importance of diagnoses that business consulting formulates to follow the objective, planning and to know the needs of companies in order to transmit essential tools to show the financial and economic situation of the organization's health. However, many owners and managers seek to enter into ventures that can generate revenue and profitability, however, they are unaware of taxation and bureaucracy to proceed with the processes and this ends up making hasty decisions and ending up missing due to lack of reports. Such documents must be analyzed and interpreted before any decision against a backdrop of financial uncertainties and instabilities, therefore, it is up to a consultancy to analyze, interpret and take care of the organizations' records and movements. Thus, we will discuss the role of consultancy as a strategic and management tool, using methods of analysis of accounting reports for decision making.

Keywords: Consulting. Analysis. Management. Efficiency.

1. INTRODUÇÃO

As constantes crises econômicas e a instabilidade do mercado financeiro no Brasil fazem com que micro e pequenos empresários se aventurem no empreendedorismo sem ter noções da burocracia contábil-fiscal que estão por enfrentar. Por essa razão transparente, faz-se necessária a busca por consultoria especializada, que trace os objetivos da micro ou pequena empresa e, conseqüentemente, garanta uma vida empresarial sadia e legal para a sua perpetuação.

Nesse processo de orientação, o papel do consultor é o de agente externo à situação da empresa, que, tendo acesso aos demonstrativos e relatórios contábeis-administrativos (quando estão acessíveis e são úteis), propõe ações gerenciais, visando à prevenção e ao impedimento da deterioração das organizações (QUINTELLA, 1994).

Geralmente os gestores têm dúvidas sobre qual o melhor momento para pedir ajuda a um profissional especializado em consultoria – que deve ser qualificado para analisar e identificar problemas e lacunas, a fim de recomendar soluções imbuídas de imparcialidade em relação à organização e a seus componentes. Logo se constata que, independentemente do tipo de negócio ou do porte da empresa, em alguma ocasião haverá a necessidade de repensar seu modelo de gestão. Isso não aplica apenas a circunstâncias específicas, podendo se dar por questões de crescimento, ou para acompanhar as tendências tecnológicas que progridem constantemente. Neste momento de tomada de decisão, a ajuda externa pode ser a chave para o sucesso (ORLICKAS, 1998 *apud* SANTOS, 2010).

A definição de pequeno porte pode ser desenvolvida a partir do conceito de empresa individual de responsabilidade ilimitada, conforme citado por Pinheiro (2012, p. 12):

Após diversas tentativas frustradas de se introduzir no ordenamento jurídico brasileiro alguma hipótese de limitação de responsabilidade pessoal do empresário, a lei n. 12.441/2011 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), que circulou em 12/07/2011, e regula a empresa individual de responsabilidade ilimitada ou

simplesmente EIRELI. Nesse novo instituto jurídico autoriza determinada pessoa natural a constituir pessoa jurídica para a exploração da empresa, sem a necessidade de se juntar a algum sócio.

A EIRELI é simplesmente uma nova espécie de pessoa jurídica de direito privado reconhecida pela legislação brasileira. E não há nenhum impedimento legal para a atribuição de personalidade jurídica que não seja relacionada a uma coletividade de pessoas.

Já o conhecido microempreendedor individual é definido por Padoveze e Martins (2014, p. 25) como sendo “[...] a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário”. Esse conceito abre uma tendência de pensamento administrativo que permite ao consultor e gestor de negócios ampliar de forma criativa o leque de opções para o fortalecimento e esteio para a edificação da organização.

No texto da Lei Complementar nº 123, de 4 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), encontramos fundamento técnico para sustentar o conceito de empresa de pequeno porte ou microempresa:

Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. [...] II – no caso de empresa de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) (BRASIL, 2006, [n.p.]).

A formação e a experiência robustas são necessárias para que detalhes burocráticos e essenciais do emaranhado da legislação tributária brasileira sejam apresentados para a manutenção de micro, pequena, média ou grande empresa. Por esse motivo, e por outros que requerem estabilidade contábil, administrativa e organizacional, a consultoria contábil torna-se uma ferramenta essencial para planejamento, controle e avaliação contínua da organização, cumprindo, conseqüentemente, seu objetivo principal,

gerir e otimizar o patrimônio da empresa e sua ascensão patrimonial (CORONADO, 2006).

Assim, revisando conceitos e perpassando-os de modo a focar o objetivo do presente artigo, poderemos esclarecer ideias para principiantes das Ciências Contábeis. O propósito deste estudo é versar sobre a importância, eficácia e objetividade da consultoria para empresas de pequeno porte, levantando conteúdo teórico e legal para embasar a necessidade de consultorias contábeis que foquem a sobrevivência de micro e pequenas empresas e a gerência de seu patrimônio, seja porque elas são mais sensíveis à necessidade de continuidade do negócio, seja pela dificuldade burocrática ou pela carga exagerada de tributos. Para isso, serão revisitados conceitos de diversos autores por meio de revisão bibliográfica a respeito do conceito geral de consultoria, e de sua vertente empresarial aplicada aos diversos tipos de empresas, a fim de entender seus respectivos conceitos e a aplicação das Ciências Contábeis para a sobrevivência e manutenção de empresas de pequeno porte.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Definição e tipos de constituições empresariais

Empresa “[...] é derivado do latim *prehensus, deprehendere* (empreender, praticar), possui o sentido de empreendimento ou cometimento intentado para a realização de um objetivo” (SILVA, 1988 *apud* MARCONDES, 2019, [n.p.]). Ou seja, o conceito de empresa é uma entidade que tem por finalidade um mesmo objetivo, podendo ser uma oferta de produto, serviço, explorar um ramo desconhecido, dentre outros objetivos. Ramos (2016, p. 22) afirma o seguinte:

[...] empresa é uma atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular ou produzir bens ou serviços. Empresa é, portanto, atividade, algo abstrato. Empresário, por sua vez, é quem exerce empresa. Assim, a empresa não é sujeito de direito. Quem é sujeito de direito é o titular da empresa. Melhor dizendo, sujeito de direito é quem exerce

empresa, ou seja, o empresário, que pode ser pessoa física (empresário individual) ou pessoa jurídica (sociedade empresarial).

Dessa forma, conseguimos definir empresa em nossas mentes e, a partir disso, trabalhar os principais conceitos dentro da estrutura societária, a qual possui diversas maneiras de constituição: sociedades, associações, fundações e outras. Aqui, porém, iremos nos atentar apenas a sociedades e empresários individuais.

De acordo com a Lei nº 10.406 (BRASIL, 2002), as empresas societárias limitadas (LTDA) são constituídas por mais de um sócio, sendo eles pessoas físicas, integralizando o capital social em quotas, e sendo a responsabilidade limitada a cada quota pertencente a cada sócio. Há outras estruturas societárias, por exemplo, sociedades anônimas, simples, unipessoal, mas não trataremos com profundidade sobre elas (BRASIL, 2002).

Diferentemente das sociedades, uma empresa pode ser constituída por apenas uma pessoa, sendo tal estrutura denominada “Empresário Individual” (EI). Nesse caso, não existe necessidade de partilha de quotas, sócios, contrato social; o processo societário é montado por um requerimento de empresário – ficando este totalmente responsável pela empresa, ou seja, por ela respondendo ilimitadamente a qualquer necessidade.

A “Eireli” – Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – também é uma empresa individual, suas únicas diferenças estão na integralização do capital social e na responsabilidade, conforme preconiza a Lei nº 12.441 (BRASIL, 2011) que a criou. Para abrir uma empresa Eireli, o empresário deve dispor, inicialmente, de uma quantia de 100 salários mínimos e, dessa forma, responderá pela empresa limitadamente (ou seja, a empresa fica limitada ao capital de 100 salários mínimos).

Empresa de Pequeno Porte e tributação

Agora que já discutimos o conceito de empresa e os tipos de constituições, podemos começar a compreender o porte da empresa. Para caracterizar essa informação, nós temos as microempresas

(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), a única distinção entre elas é a capacidade de faturamento. A ME somente pode faturar 360.000,00 reais em um prazo de 12 meses, ano contábil; a empresa de pequeno porte, por sua vez, tem limite de faturamento de até 4.800.000,00 reais, conforme a Lei Complementar nº 123 (BRASIL, 2006). Nota-se, portanto, que a caracterização do porte da empresa é pautada por sua capacidade de receita bruta ao longo dos meses.

Na etapa de concepção de uma empresa, a principal questão, e talvez a mais importante, é como tributá-la. O Brasil é um dos principais países relacionados a complexidade de impostos e tributos, devendo esse assunto ser, portanto, de interesse para o planejamento das empresas (PAGOTTO, 2018). Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação – IBPT (2020), no ano de 2018, em média, 33% dos lucros obtidos pela empresa são destinados a pagamentos de aproximadamente 63 tipos de tributos. Estudos da IBE – Institute Business Education – conveniada da FGV – Fundação Getúlio Vargas (2018, p. 2), esclarecem que “[...] é preciso planejar para vencer os obstáculos impostos pela carga tributária”. Dessa forma, é necessário se enquadrar num regime tributário para o funcionamento da empresa em Lucro Real, Lucro presumido ou Simples Nacional.

A tributação torna-se uma ferramenta para auxiliar a consultoria contábil. Atualmente esta busca ligar o conhecimento aos gestores empresariais. Devemos lembrar que, em empresas ME, o gestor ou administrador não possui tantos recursos (ou mesmo informação) para tomar decisão com embasamento necessário. Esse é um ponto negativo, pois os pequenos empreendimentos movem o mercado, gerando empregos, movimentação de dinheiro etc.

A tributação do regime do Simples Nacional busca englobar empresas com um faturamento menor – de até 4.800.000,00 reais – em relação a 12 meses. Esse regime simplifica a administração das empresas, que são regidas pela Lei nº 123 (BRASIL, 2006). As alíquotas são mais variáveis e flexíveis, contudo, não há nenhuma forma de aproveitamento de crédito, todas as despesas consumidas pela empresa não são recuperáveis e, conseqüentemente, o custo aumenta, bem como o preço final do produto.

A tributação do regime de Lucro presumido é voltada a empresas que possuem um faturamento bruto constante ou, pelo menos, com poucas variações, pois as alíquotas dos tributos são fixas para cada área de atuação da empresa – assim, caso a empresa fature muito menos que a alíquota fixa, teoricamente esse tipo de regime não seria muito interessante. Seu faturamento anual máximo é de 78.000.000,00 reais, conforme legislado pela Lei nº 9.430 (BRASIL, 1996), que permite o aproveitamento de crédito em suas compras, desde que sejam relativas a matéria-prima ou revenda – nesse caso, pode-se reduzir o preço de custo e oferecer melhores ofertas para o mercado (BRASIL, 1996).

O regime de Lucro Real contempla uma faixa de faturamento superior a 78.000.000,00 reais. Sua sistemática é mais complexa, pois possui mais obrigações acessórias e mais responsabilidade contábil. O acompanhamento deve ser impecável, para evitar autuações e multas (BRASIL, 1996). A grande vantagem da empresa Lucro Real está no pagamento dos tributos: o cálculo do imposto será sobre o faturamento real da empresa, pois iremos deduzir todas as despesas e contabilizar todas as receitas; dessa forma, diferentemente dos outros regimes tributários, que tomam como base o lucro bruto para cálculo de seus impostos, o Lucro Real irá apurar suas obrigações apenas após a elaboração da DRE, definindo, assim, o Lucro Líquido empresarial.

Perceba-se que, para uma mesma empresa, temos situações completamente diferentes, e a ME pode enquadrar-se em qualquer umas dessas situações. Salvo no caso de atividades que obrigatoriamente devem adotar alguns regimes específicos, cabe ao consultor realizar um planejamento tributário junto aos gestores para, dessa forma, buscar uma melhor solução e maior maximização dos lucros.

Análise de relatórios contábeis como ferramenta da consultoria

O papel da consultoria empresarial só poderá ter sucesso a partir da análise de relatórios contábeis, como o balanço patrimonial da empresa, pois este indicará os índices necessários a curto e longo

prazos. Nele também estão dispostas as contas referentes ao capital próprio e de terceiros que compõem os ativos e passivos na empresa. Com tal análise, podemos observar o crescimento anual da empresa, bem como percentual de cada conta no balanço.

A seguir, apresentamos dados fictícios de uma empresa, para poder usar a análise dos relatórios para embasar a consultoria empresarial.

Tabela 1. Balanço patrimonial

ATIVO	Ano 2000	Ano 2001	PASSIVO	Ano 2000	Ano 2001
Circulante			Circulante		
Disponível	2.000	3.200	Salários a pagar	19.000	31.000
Clientes/Contas a receber	13.000	26.800	Fornecedores	13.000	43.000
Estoques	20.000	30.000	Impostos a recolher	5.000	15.000
Total do Ativo Circulante	35.000	60.000	Total do Passivo Circulante	37.000	89.000
Não Circulante			Não Circulante		
Duplicatas a receber – longo	1.200	3.300	Financiamentos	5.000	12.000
Investimentos	1.800	2.700	Patrimônio Líquido		
Imobilizado	35.000	107.000	Capital Social	9.000	28.500
Total do Não Circulante	38.000	113.000	Reservas	12.000	26.500
			Reservas de lucros	10.000	17.000
			Total do PL	31.000	72.000
TOTAL DO ATIVO	73.000	173.000	TOTAL PASSIVO	73.000	173.000

Fonte: elaborada pelos autores.

Tabela 2. Índices.

Índices	Ano 2000	Ano 2001
Liquidez Geral	0,86	0,63
Liquidez Corrente	0,95	0,67
Liquidez Imediata	0,05	0,03
Liquidez Seca	0,4	0,34

Fonte: elaborada pelos autores.

A liquidez geral detecta a saúde financeira (quanto à liquidez) de longo prazo da empresa; já a liquidez seca relaciona os ativos circulantes de maior liquidez ao total do passivo circulante; e a liquidez corrente relaciona de quantos reais dispomos imediatamente disponíveis e conversíveis em certos prazos em dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo; a liquidez imediata, por fim, representa o valor de quanto dispomos, imediatamente, para saldar as dívidas de curto prazo.

Capitais de terceiros retrata o posicionamento das empresas com relação a eles mesmos. Empresas que vão à falência apresentam, durante um longo período, alto quociente de Capitais de terceiros/ Capitais próprios:

Equação 1. Índice de endividamento.

$$\frac{\text{Capitais de terceiros} / \text{Capitais próprios} = \text{Exigível Total}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

Assim, para cálculo do balanço do ano 2001, temos:

$$\frac{89.000 + 12.000}{72.000} = 1,40\%$$

As análises vertical e horizontal consistem em análises que buscam entender a dinâmica das operações de uma empresa. A primeira busca entender qual o percentual de cada setor da empresa em seus resultados; já a última foca a evolução dos resultados da empresa ao longo do tempo. Podemos destacar que ambas devem ser analisadas juntas para oferecerem os melhores resultados.

A seguir, apresentamos dados fictícios.

Tabela 3. Balanço patrimonial.

Ativo	2018	AV %	AH	2017	AV %	AH
Ativo Circulante	R\$ 54.000,00	57,45	-4,42	R\$ 56.500,00	65,32	100
Caixa	R\$ 1.250,00	1,33	-16,67	R\$ 1.500,00	1,73	100
Bancos	R\$ 2.750,00	2,93	10,00	R\$ 2.500,00	2,89	100
Aplicações de curto prazo	R\$ 5.000,00	5,32	-33,33	R\$ 7.500,00	8,67	100
Clientes	R\$ 21.500,00	22,87	16,22	R\$ 18.500,00	21,39	100
Estoques de produto acabado	R\$ 19.500,00	20,74	-15,22	R\$ 23.000,00	26,59	100
Estoques de produto em processo	R\$ 4.000,00	4,26	14,29	R\$ 3.500,00	4,05	100
Ativo Não Circulante	R\$ 40.000,00	42,55	33,33	R\$ 30.000,00	34,68	100
Imobilizado	R\$ 32.500,00	34,57	44,44	R\$ 22.500,00	26,01	100
Intangível	R\$ 7.500,00	7,98	0,00	R\$ 7.500,00	8,67	100
Total do Ativo	R\$ 94.000,00	100,00	8,67	R\$ 86.500,00	100,00	100
Passivo	2018	AV %	AH	2017	AV %	AH
Passivo Circulante	R\$ 24.000,00	25,53	-2,04	R\$ 24.500,00	28,32	100
Fornecedores	R\$ 11.000,00	11,70	-12,00	R\$ 12.500,00	14,45	100
Salários a Pagar	R\$ 6.500,00	6,91	30,00	R\$ 5.000,00	5,78	100
Encargos Sociais	R\$ 4.000,00	4,26	33,33	R\$ 3.000,00	3,47	100
Dividendos a Pagar	R\$ 2.500,00	2,66	-37,50	R\$ 4.000,00	4,62	100
Passivo Não Circulante	R\$ 12.500,00	13,30	-13,79	R\$ 14.500,00	16,76	100
Empréstimos	R\$ 7.500,00	7,98	7,14	R\$ 7.000,00	8,09	100
Outras dívidas	R\$ 5.000,00	5,32	-33,33	R\$ 7.500,00	8,67	100
Patrimônio Líquido	R\$ 57.500,00	61,17	21,05	R\$ 47.500,00	54,91	100
Capital Social	R\$ 50.000,00	53,19	25,00	R\$ 40.000,00	46,24	100
Reserva de Lucros	R\$ 7.500,00	7,98	0,00	R\$ 7.500,00	8,67	100
Total do Passivo + PL	R\$ 94.000,00	100,00	8,67	R\$ 86.500,00	100,00	100

Fonte: elaborada pelos autores.

Observamos, nas análises verticais referentes ao ano de 2017, que a principal fonte de riqueza, é o Patrimônio Líquido, representando 54,91% do passivo total. Assim, no ano de 2018, o Patrimônio Líquido continuou sendo a fonte de riqueza, e acabou aumentando 6,16% em comparação com o ano anterior.

Mais da metade das aplicações realizadas no ano de 2017, dentre os 54,91% compostos da riqueza do P.L., foram feitas no Ativo Circulante, principalmente em estoque de produtos acabados, e o restante, no Ativo Não Circulante. Já no ano de 2018, as análises verticais e horizontais mostram que houve uma redução no Ativo Circulante e uma elevação no Ativo Não Circulante, principalmente na conta Imobilizado.

Na análise horizontal, podemos observar, nos recursos aplicados no ano de 2018, que a conta Clientes aumentou, representando um crescimento de 16,22% em relação a 2017; duas das principais contas que aumentaram relativamente foram as de Salários a Pagar e Encargos Sociais, mesmo representando pouca dependência do Passivo Total e também um aumento de Capital Social da empresa em 2018. Podemos concluir que, segundo as análises, essa empresa consegue se manter pagando suas dívidas de curto e longo prazos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa científica abordou a questão da consultoria empresarial, e possibilitou entender a importância da consultoria diante de cenários econômicos de incerteza e instabilidade financeira nas empresas. Com isso, faz-se necessária a busca por consultoria especializada, que trace os objetivos da micro ou pequena empresa e, conseqüentemente, garanta uma vida empresarial sadia e legal para a sua perpetuação.

Foi observado que a falta de habilidade no uso das ferramentas gerenciais causa insuficiência de informações às organizações para que haja a possibilidade de trazer aos gestores e proprietários uma visão mais ampla da saúde financeira da empresa. Entretanto, para obter sucesso com as análises de relatórios contábeis, a organização deve ter registros e certos controles de entradas e saídas no caixa,

por meio do balanço patrimonial da empresa, pois este balanço pode verificar os índices necessários para concluir as análises.

Primeiramente, foi feito um levantamento sobre o conceito e a evolução das análises que devem ser realizadas para obter resultados significativos. Em seguida, com base nos exemplos elencados nos modelos vistos, observamos que é possível adquirir conhecimento geral sobre o estado da empresa, e também que é possível quitar as dívidas de curto e longo prazo. Pode-se avaliar, ainda, se a empresa evoluiu ou retraiu em comparação com exercícios anteriores.

Conclui-se que a consultoria como uma ferramenta estratégica possibilita um modo diferente de obter elevações e planejamentos estratégicos, a fim de apresentar uma visão geral diante de situações adversas. Colocando conhecimento em prática, podemos notar a real eficiência das análises que as consultorias nos trazem.

Utilizando a consultoria como instrumento interno adotado pelas empresas, possibilita-se a várias pessoas adquirir conhecimento no desenvolvimento das interpretações desses relatórios.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 15 dez. 2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em: 15 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a legislação tributária federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de consulta e dá outras providências. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 30 dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9430.htm. Acesso em: 15 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 15 jul. 2020.

BRASIL. Lei nº 12.441, de 11 de julho de 2011. Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para permitir a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada. *Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil*, Brasília, DF, 12 jul. 2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12441.htm. Acesso em: 15 jul. 2020.

CORONADO, O. *Contabilidade Gerencial Básica*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Reforma Tributária: Novo imposto deverá lidar com questões de federalismo e conflitos na justiça, diz estudo. *Portal FGV*, 26 set. 2018. Disponível em: <https://portal.fgv.br/noticias/reforma-tributaria-novo-imposto-devera-lidar-questoes-federalismo-e-conflitos-justica-diz>. Acesso em: 15 jul. 2020.

IBPT – INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO. Impostômetro atingiu a marca R\$ 1 trilhão mais cedo do que em 2017. *Estudos IBPT*, 2020. Disponível em: <https://impostometro.com.br/Estudos/Interna?idEstudo=5>. Acesso em: 15 jul. 2020.

MARCONDES, J. S. *Empresa: O que é? Objetivos, Conceitos e Tipos de Empresa*. 2019. Disponível em: <https://gestaodesegurancaprivada.com.br/empresa-o-que-e-objetivo-conceitos/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

PADOVEZE, C. L.; MARTINS, M. A. M. *Contabilidade e gestão para micro e pequenas empresas*. Curitiba: Intersaberes, 2014.

PAGOTTO, G. A carga tributária no Brasil e no mundo: Comparativo e Necessidade de Mudanças. *OSP Assessoria Contábil*, Campinas, 2 maio 2018. Disponível em: <https://www.ospcontabilidade.com.br/blog/a-carga-tributaria-no-brasil-e-no-mundo-comparativo-e-necessidade-de-mudancas/>. Acesso em: 15 jul. 2020.

PINHEIRO, F. G. Empresa individual de responsabilidade limitada. *Revista Ordo Vocatus*, v. 1, n. 1, p. 10-35, 2012. Disponível em: <http://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/16210/material/Artigo%20Eireli%20Frederico%20Garcia%20Pinheiro.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2020.

QUINTELLA, H. M. *Manual de Psicologia Organizacional da Consultoria Vencedora*. São Paulo: Makron Books, 1994.

RAMOS, A. L. S. C. A economia do compartilhamento e as relações de trabalho: a democratização do empreendedorismo. *Revista de Direito Trabalho, Sociedade e Cidadania*, v. 1, p. 22-23, 2016.

SANTOS, J. R. *Papel do consultor na organização*. 2010. Monografia (MBA em Gestão Empresarial) – Centro Universitário Católica Salesiano *Auxilium*, Lins, 2010. Disponível em: <http://www.unisalesiano.edu.br/biblioteca/monografias/49323.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2020. *Ab idernatis assim et acea*